

IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 SOBRE O RASTREIO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO POR PAPANICOLAU EM UM ESTADO DO NORDESTE BRASILEIRO

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 23/05/2023

IMPACTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CERVICAL CANCER SCREENING AND DIAGNOSIS THROUGH PAP SMEAR IN A NORTHEASTERN BRAZILIAN STATE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7967331

Raiane Souza da Silva¹

Thamires Vieira da Silva²

Mariana da Silva Santos³

Laércio Pol-Fachin⁴

RESUMO

INTRODUÇÃO: O câncer de colo uterino, também conhecido como câncer cervical, é uma doença que tem alta taxa de incidência e mortalidade. O diagnóstico precoce é feito por meio do exame de prevenção conhecido como Papanicolau, que é uma técnica rápida, de fácil execução, indolor e de baixo custo. Durante a pandemia de COVID-19, devido à sobrecarga dos serviços de urgência e emergência e do distanciamento social, houve uma diminuição na quantidade de exames e rastreios de várias doenças, incluindo para o câncer do colo do útero. **OBJETIVO:** A fim de avaliar os impactos disso, o presente estudo visa avaliar o impacto das medidas de distanciamento social aplicadas

principalmente ao longo do ano de 2020 sobre o rastreio e diagnóstico do câncer de colo de útero por Papanicolau em Alagoas. METODOLOGIA: Para tal, realizou-se um estudo epidemiológico baseado em dados secundários, obtidos do SISCAN, para o período entre 2018 e 2022 no estado de Alagoas. RESULTADOS: Observou-se que as medidas de distanciamento social necessárias como resposta à pandemia da COVID-19 afetaram tanto o rastreio quanto o diagnóstico do câncer de colo de útero por Papanicolau em Alagoas. Nesse sentido, o rastreio foi reduzido em 40-50% no ano de maior preocupação com relação à COVID-19. Essa redução da realização de exames acarretou um atraso no rastreio da doença, tendo por consequência um número elevado de laudos indicando lesões de maior malignidade nos anos subsequentes à COVID-19. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Isso reforça a importância do exame preventivo para um início precoce do tratamento, e a necessidade de campanhas para incentivar a população a procurar os serviços de saúde para realização do Papanicolau.

Palavras-chave: Estadiamento de Neoplasias; Neoplasias do Colo do Útero; Teste de Papanicolaou.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Cervical cancer is a disease with a high incidence and mortality rate. Early diagnosis is made through the Papanicolaou test, a quick, easy-to-perform, painless, and low-cost technique. During the COVID-19 pandemic, due to the overload of emergency services and social distancing measures, there has been a decrease in the amount of screening and diagnosis for several diseases, including cervical cancer. OBJECTIVE: To assess the impacts of these measures, the present study aims to evaluate the impact of social distancing measures applied mainly throughout the year 2020 on the screening and diagnosis of cervical cancer by Papanicolaou in the state of Alagoas, Brazil. METHODOLOGY: An epidemiological study was conducted based on secondary data obtained from SISCAN for the period between 2018 and 2022 in the state of Alagoas. RESULTS: It was observed that the necessary social distancing measures in response to the COVID-19 pandemic affected both the screening and diagnosis of cervical cancer by Papanicolaou in Alagoas. In this sense, screening was

reduced by 40-50% in the year of greatest concern regarding COVID-19. This reduction in testing led to a delay in the screening of the disease, resulting in a high number of reports indicating more malignant lesions in the years following COVID-19. CONCLUSION: This reinforces the importance of the preventive test for early treatment, and the need for campaigns to encourage the population to seek health services to perform the Papanicolaou test.

Keywords: Neoplasm Staging; Papanicolaou Test; Uterine Cervical Neoplasms.

1 INTRODUÇÃO

O câncer de colo uterino, também conhecido como câncer cervical, é uma doença que tem alta taxa de incidência e mortalidade, sendo o terceiro tipo de câncer mais comum em mulheres, excluindo os tumores de pele não melanoma (LIMA et al., 2023). O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que haverá mais de 17.000 novos casos da doença em 2023, com taxas de incidência de 13,25, 13,85 e 18,54 casos para cada 100 mil mulheres no Brasil, no Nordeste e no estado de Alagoas, respectivamente (INCA, 2022).

O câncer cervical afeta mulheres em idade reprodutiva, sendo mais comum acima dos 35 anos, e com maior pico de incidência entre 45 e 49 anos, embora a doença também possa ocorrer em mulheres jovens (MENDONÇA et al., 2008). O principal fator de risco para o câncer cervical é a infecção pelo papilomavírus humano (HPV), mas outros fatores decorrentes do comportamento também têm grande importância no desenvolvimento da doença, como início precoce de atividade sexual com múltiplos parceiros, tabagismo e uso prolongado de pílulas anticoncepcionais (MORAIS et al., 2021).

O câncer de colo uterino apresenta alto potencial de cura e prevenção, já que possui uma fase pré-clínica em que o tumor pode ser detectado em sua fase inicial, aumentando a chance de tratamento bem-sucedido (MELO et al., 2017). O diagnóstico precoce é feito por meio do exame de prevenção conhecido como Papanicolau, que é uma técnica rápida, de fácil execução, indolor e de baixo custo (SILVA et al., 2018). Esse exame é uma das estratégias mais indicadas para o

diagnóstico precoce e rastreamento da doença e pode ser realizado em postos de saúde públicos ou particulares.

O exame de prevenção deve ser oferecido a qualquer pessoa com colo de útero entre 25 e 64 anos que já tenha tido relações sexuais, incluindo homens *trans* e pessoas binárias designadas como mulheres ao nascer. Para maior segurança, o exame deve ser realizado anualmente, mas pode ser feito a cada três anos depois de dois exames sem alterações realizados em anos consecutivos (INCA, 2011).

Durante a pandemia de COVID-19, houve uma grande morbidade e mortalidade em todo o mundo, causada pelo vírus SARS-Cov-2. No auge da pandemia, em 2020, os sistemas de saúde foram sobrecarregados e os serviços de urgência e emergência foram priorizados devido ao grande número de casos graves da doença. Isso resultou em medidas de distanciamento social e isolamento de casos suspeitos e confirmados (FERREIRA et al., 2021). Como resultado, houve uma diminuição na quantidade de exames e rastreios de várias doenças, incluindo para o câncer do colo do útero. Após a pandemia, muitas mulheres podem não ter sido efetivamente rastreadas, o que destaca a necessidade de avaliar o impacto do período pandêmico no rastreamento e diagnóstico do câncer cervical.

Considerando o acima exposto, o presente estudo visa avaliar o impacto das medidas de distanciamento social aplicadas principalmente ao longo do ano de 2020 sobre o rastreio e diagnóstico do câncer de colo de útero por Papanicolau em Alagoas.

2 METODOLOGIA

O presente estudo consiste em um estudo epidemiológico baseado em dados secundários, obtidos do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) disponibilizados no formato de “domínio público” no domínio do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Por se tratar de um estudo dessa natureza, esse trabalho dispensa a apreciação por parte de um comitê de ética em pesquisa com seres humanos, em conformidade com a Resolução nº 510/2016 do Comitê Nacional em Saúde.

Foram utilizados os dados referentes à realização de exames de citologia de colo de útero por local de residência para o estado de Alagoas, entre os anos de 2018 e 2022. Dessa forma, pôde-se obter dados de dois anos anteriores à pandemia da COVID-19 (2018-2019) e dois anos após a grande procura dos serviços de saúde por causas respiratórias (2021-2022), interseccionadas pelo ano de maiores medidas de distanciamento social (2020), que impediu boa parte do rastreamento diagnóstico por Papanicolau.

Foram selecionados, para composição dos resultados deste estudo, as tabelas de contingência entre a quantidade de exames por ano em função das variáveis: faixa etária, realização de citologia anterior, motivo do exame, período do preventivo, se o exame estava dentro da normalidade ou não, e resultado do exame contendo: (1) células atípicas escamosas, (2) células atípicas glandulares, (3) células escamosas atípicas de significado indeterminado, (4) células glandulares atípicas de significado indeterminado, e (5) células atípicas de origem indefinida. Ainda, as variáveis adequabilidade da amostra do exame e representatividade da zona de transformação (ZT) foram coletadas como uma tabela de contingência em separado.

Os dados foram analisados mediante estatística descritiva, através da construção de tabelas, para melhor visualização dos dados obtidos. Foi também aplicada estatística analítica, nas quais foram consideradas significativas as análises os valores de p menores que 0,05, através dos testes de qui-quadrado de duas vias, para correlação de variáveis qualitativas, e teste t de Student, para comparação entre os anos avaliados. Com relação a esse último, a normalidade dos dados foi avaliada pelo teste Shapiro-Wilk.

3 RESULTADOS

Ao longo dos cinco anos analisados, foram realizados 780.876 exames de citologia de colo de útero no estado de Alagoas. Com relação à faixa etária das usuárias do SUS que realizaram o exame, observa-se predominância de mulheres entre 20 e 49 anos (68,0%, 530.964/780.876), com discreta prevalência daquelas com 30-39 anos (Tabela 1). A partir desses dados, é possível observar que o ano de

2020 teve uma redução na quantidade total de exames em uma faixa de 39% a 51%, em relação aos demais anos analisados, porém apresentando diferença estatisticamente significativa somente com o ano de 2022 (teste t de Student, $p = 0.042$). Ainda, observa-se que o ano de 2022 apresentou a maior quantidade de exames realizados no intervalo de tempo considerado para o presente trabalho.

Tabela 1 – Exames de citologia de colo de útero realizados no período de 2018 a 2022 em Alagoas, por faixa etária.

Faixa etária	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
0-19 anos	10.194	10.685	5.209	7.759	7.738	41.585
20-29 anos	33.097	38.024	19.469	32.534	38.249	161.373
30-39 anos	38.158	44.380	22.871	37.956	45.381	188.746
40-49 anos	34.545	40.083	21.986	37.896	46.335	180.845
50-59 anos	25.178	29.314	16.605	28.830	35.661	135.588
+60 anos	13.972	16.104	8.657	15.031	18.968	72.732
TOTAL	155.144	178.591	94.797	160.011	192.333	780.876

Fonte: SISCAN, DATASUS.

Dentre as usuárias do SUS que realizaram o exame de Papanicolau no período analisado, 77,96% (608.736/780.876) já haviam se submetido ao exame previamente, de forma que a grande maioria o fez para fins de rastreamento, e em período do preventivo variáveis (Tabela 2). Com relação a esse último, destaca-se a elevada quantidade de dados inconsistentes, ignorados ou em branco nas fichas dos exames, bem como 7,05% (55.031/780.876) das usuárias que estavam há quatro anos ou mais sem fazer o exame, e que procuraram os serviços de saúde para realização do exame predominantemente em 2022 (43,8%, 24.103/55.031).

Tabela 2 – Dados referentes ao motivo de realização do exame e de submissão prévia à citologia de colo de útero realizados no período de 2018 a 2022 em Alagoas.

Variável	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Citologia anterior						
Sim	107.778	137.444	77.220	131.575	154.719	608.736
Não	29.326	21.766	8.362	17.507	22.406	99.367
Não sabe	13.226	11.264	5.151	7.985	11.670	49.296
Não informado	4.814	8.117	4.064	2.944	3.538	23.477
Motivo do exame						
Rastreamento	154.543	178.035	94.550	159.475	190.765	777.368
Repetição	217	226	96	130	375	1.044
Seguimento	384	330	151	406	1.193	2.464
Período do preventivo						
Mesmo ano	13.177	15.879	4.794	12.379	14.416	60.645
1 ano	53.044	70.680	40.042	45.193	66.838	275.757
2 anos	21.381	26.761	17.085	41.180	28.167	134.574
3 anos	10.745	10.717	7.196	15.982	21.113	65.753
4+ anos	4.193	6.768	3.202	16.765	24.103	55.031
Inconsistente	202	552	110	36	53	953
Ignorado/Branco	52.442	47.234	22.368	28.476	37.643	188.163

Fonte: SISCAN, DATASUS.

Com relação aos exames, observa-se que 57,7% (450.651/780.876) possuíam representatividade da ZT, ao passo que 99,0% (772.973/780.876) possuíam adequabilidade satisfatória das amostras utilizadas. Observa-se, ainda, associação estatisticamente significativa entre as duas variáveis (teste de qui-quadrado de duas vias, $p < 0.0001$).

Tabela 3 – Associação entre adequabilidade da amostra é representativa de ZT nos exames de citologia de colo de útero realizados no período de 2018 a 2022 em Alagoas.

Variáveis		Adequabilidade da amostra			
		Satisfatória	Insatisfatória	Rejeitada	Total
ZT	Sim	450.601	50	0	450.651
	Não	322.370	775	0	323.145
	Ignorado	2	4.703	2.375	7.080
	Total	772.973	5.528	2.375	780.876

Fonte: SISCAN, DATASUS.

Com relação aos resultados dos exames, observou-se que 71,5% (558.384/780,876) não estavam dentro da normalidade (Tabela 4). Com relação aos laudos indicando células escamosas atípicas, observou-se aumento nos resultados apontando lesões derivadas de HPV, NIC-I, NIC-II e NIC-III após o distanciamento social mais rígido, de 2020. Embora os resultados para células glandulares atípicas tenham sido pouco representativos, observa-se aumento nos laudos de adenocarcinoma *in situ* (AIS) no mesmo período. O mesmo ocorreu também os demais indicativos diagnósticos, de células escamosas atípicas de significado indeterminado, células glandulares atípicas de significado indeterminado, e células atípicas de origem indefinida (Tabela 4).

Tabela 4 – Visão geral dos resultados* dos exames de citologia de colo de útero realizados no período de 2018 a 2022 em Alagoas.

Variável	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Exame dentro da normalidade						
Sim	37.599	52.094	31.740	43.562	49.634	214.589
Não	115.903	124.696	62.530	114.875	140.380	558.384
Células escamosas atípicas						
HPV / NIC-I	483	623	387	966	1.100	3.559
NIC-II / NIC-III	221	293	143	406	375	1.438
Alto grau M.I. ⁹	46	41	18	69	38	212
C.E.I.	7	11	6	10	9	43
Células glandulares atípicas						
AdC in situ	1	0	1	7	6	15
AdC invasor cervical	0	1	0	2	3	6
AdC invasor endometrial	0	3	2	1	1	7
AdC invasor S.O.E.	0	10	1	4	0	15
Células escamosas atípicas de significado indeterminado						
ASC-US	1.194	1.437	572	1.629	1.700	6.532
ASC-H	256	447	229	622	725	2.279
Células glandulares atípicas de significado indeterminado						
AGC-US	68	190	69	277	410	1.014

AGC-H	18	37	29	38	43	165
Células atípicas de origem indefinida						
AOI-US	1	5	3	12	7	28
AOI-H	2	6	3	18	15	44

AdC, adenocarcinoma; AGC-US, glandulares – possivelmente não neoplásicas; AGC-H, glandulares – não se pode afastar lesão de alto grau; AOI-US, origem indefinida – possivelmente não neoplásicas; AOI-H, origem indefinida – não se pode afastar lesão de alto grau; ASC-US, escamosas – possivelmente não neoplásicas; ASC-H, escamosas – não se pode afastar lesão de alto grau; C.E.I., carcinoma epidermóide invasor; S.O.E., sem outras especificações;

* foram omitidos os resultados ignorados para melhor visualização dos dados

θ Lesão de alto grau, não podendo excluir micro-invasão

Fonte: SISCAN, DATASUS.

4 DISCUSSÃO

A necessidade de evitar aglomerações e contato próximo entre as pessoas em 2020, viabilizada pelas medidas de distanciamento social, associada à sobrecarga dos serviços de urgência e emergência no mesmo ano com casos graves de COVID-19, levaram a realocação de atenção e investimentos para o tratamento dos casos de síndrome respiratória associados à infecção pelo SARS-Cov-2. Como consequência, houve uma diminuição nos cuidados com outras enfermidades, em especial associados a exames de rastreios, investigação diagnóstica e tratamento de câncer (RIBEIRO et al., 2022; FURLAM; GOMES; MACHADO, 2023). Nesse sentido, inclui-se a realização do Papanicolau, evidenciado pelos resultados do presente trabalho.

Com relação à faixa etária das usuárias submetidas ao exame, os dados aqui apresentados estão de acordo com informações coletadas para outros locais, nas quais o pico da faixa etária dos exames realizados no Piauí em 2019 também

ocorreu entre 35-39 anos (BEZERRA; NASCIMENTO; SAMPAIO, 2021), ao passo que em Campo Grande mais de 75% dos exames foram realizados em mulheres de 25 a 64 anos entre 2006 e 2018 (SOUZA et al., 2022). Da mesma forma, a predominância de realização de exames motivados por rastreamento e o período do preventivo concentrado no tempo de um ano, observados no presente estudo, também estão de acordo com os dados referentes aos locais supracitados (BEZERRA; NASCIMENTO; SAMPAIO, 2021; SOUZA et al., 2022). No entanto, um percentual superior a 7% de usuárias com quatro ou mais anos sem fazer o exame só foi observado antes para idosas acima dos 65 anos de idade (SOUZA et al., 2022), e em um período pré-pandemia, o que reforça a necessidade de medidas de controle do eventual avanço da prevalência de câncer de colo de útero na população, decorrente da falta de diagnóstico precoce.

Nesse sentido, o crescimento de diagnósticos de atipias celulares e lesões de alto grau nos anos subsequentes a 2020, observados no presente estudo, ainda refletem os efeitos de curto prazo do distanciamento social por ocasião da pandemia da COVID-19, devendo ser tratados adequadamente. A saber, as principais opções de tratamento para o câncer de colo do útero incluem cirurgia, radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, terapia alvo e imunoterapia, que podem ser realizadas isoladamente ou em combinação, dependendo do estágio da doença, tamanho do tumor e fatores pessoais, como idade e desejo de preservação da fertilidade (LOPES; RIBEIRO, 2019).

Com relação à qualidade das amostras coletadas no período analisado, para o âmbito do estado de Alagoas, observa-se que 42,3% apresentavam ausência da ZT e apenas 0,7% não apresentavam adequabilidade das amostras, valores inferiores aos observados em outros locais previamente (AMARAL et al., 2008; SOUZA et al., 2022). Considerando que uma amostra insatisfatória é causa de repetição do exame, o que pode atrasar um diagnóstico maligno bem como o tratamento (LEMOS; SILVA; SEGATI, 2017), e que as principais limitações da adequabilidade da amostra estão diretamente relacionadas com a qualidade da coleta (AMARAL et al., 2008), a diminuição desses percentuais pode ser alcançada por meio de cursos de atualização e educação continuada dos

profissionais responsáveis pela coleta dos exames citopatológicos cervicais, com o objetivo de melhorar a qualidade dos resultados.

O presente trabalho é limitado pelo uso do SISCAN como fonte das informações, nas quais variáveis importantes, porém não disponibilizadas pelo sistema de informação, poderiam facilitar a compreensão da não procura pelo exame preventivo. A saber, o SISCAN não permite a coleta de dados, por exemplo, quanto à escolaridade ou etnia das mulheres que realizaram o exame de citologia de colo de útero. Dessa forma, eventuais medidas e ações direcionadas ao incentivo da procura pelo exame devem ser feitas de forma inespecífica, ou direcionada a toda mulher.

5 CONCLUSÃO

As medidas de distanciamento social a que a população foi submetida por ocasião da pandemia da COVID-19 afetaram tanto o rastreio quanto o diagnóstico do câncer de colo de útero por Papanicolau em Alagoas. Nesse sentido, o rastreio foi reduzido em 40-50% no ano de maior preocupação com relação à COVID-19, tendo sido retomado a níveis equivalentes aos anos pré-pandemia em 2022. O diagnóstico, por conseguinte, foi menor no mesmo ano. No entanto, a redução da realização de exames em 2020 acarretou um atraso no rastreio da doença, tendo por consequência um número elevado de laudos indicando lesões de maior malignidade nos anos subsequentes à COVID-19. Isso reforça a importância do exame preventivo para um início precoce do tratamento, e a necessidade de campanhas para incentivar a população a procurar os serviços de saúde para realização do Papanicolau.

REFERÊNCIAS

AMARAL, R. G.; MANRIQUE, E. J. C.; GUIMARÃES, J. V.; SOUSA, P. J.; MIGNOLI, J. R. Q.; XAVIER, A. F.; OLIVEIRA, A. Influência da adequabilidade da amostra sobre a detecção das lesões precursoras do câncer cervical. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 30, n. 11, p. 556-560, 2008.

BEZERRA, W. B. S.; NASCIMENTO, P. P.; SAMPAIO, S. S. C. Perfil epidemiológico do câncer do colo do útero no Estado do Piauí. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 13, e182101321085, 2021.

FERREIRA, T. M.; MAGALHÃES, L. M. D.; CARNAÚBA, A. T. L.; POL-FACHIN, L. Evolução inicial da covid-19 em três estados da região nordeste do Brasil. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 8, p. 86207-86225, 2021.

FURLAM, T. O.; GOMES, L. M.; MACHADO, C. J. COVID-19 e rastreamento do câncer de mama no Brasil: uma análise comparativa dos períodos pré-pandêmico e pandêmico. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 1, p 223-230, 2023.

LIMA, B. R. R.; SILVA, L. F. S.; BOMFIM, J. M. S.; POL-FACHIN, L. O impacto da pandemia da COVID-19 no rastreamento do câncer de colo de útero no estado de Alagoas. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 2, p. 6198-6211, 2023.

INCA. Coordenação Geral de Ações Estratégicas. Divisão de Apoio à Rede de Atenção Oncológica. **Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero / Instituto Nacional de Câncer**. Coordenação Geral de Ações Estratégicas. Divisão de Apoio à Rede de Atenção Oncológica. – Rio de Janeiro: INCA, 2011.

INCA. **Estimativa 2023**: incidência do Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2022. Disponível em:<https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros/estimativa>. Acesso em: 10 janeiro 2023.

LEMOS, A. R. M.; SILVA, M. S.; SEGATI, K. D. Lesão de alto grau e carcinoma escamoso: um estudo de prevalências em pacientes atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade de Anápolis, GO, Brasil. **Revista Brasileira de Análises Clínicas**, v. 49. n. 2, p. 152-157, 2017.

LOPES, V. A. S.; RIBEIRO, J. M. Fatores limitadores e facilitadores para o controle do câncer de colo de útero: uma revisão de literatura. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, n. 9, p. 3431-3442, 2019.

MELO, W. A.; PELLOSO, S. M.; ALVARENGA, A.; CARVALHO, M. D. B. Fatores associados a alterações do exame citopatológico cérvico-uterino no Sul do Brasil. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 17, n. 4, p. 645-652, 2017.

MENDONÇA, V. G.; LORENZATO, F. R. B.; MENDONÇA, J. G.; MENEZES, T. C.; GUIMARÃES, M. J. B. Mortalidade por câncer do colo do útero: características sociodemográficas das mulheres residentes na cidade de Recife, Pernambuco. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 30, n. 5, p. 248-255, 2008.

MORAIS, I. S. M.; RÊGO, J. S.; REIS, L. A.; MOURA, T. G. A importância do exame preventivo na detecção precoce do câncer de colo uterino: uma revisão de literatura. **Revista Eletrônica Acervo Enfermagem**, v. 10, e6472, 2021.

RIBEIRO, C. M.; CORREA, F. M.; MIGOWSKI, A. Efeitos de curto prazo da pandemia de COVID-19 na realização de procedimentos de rastreamento, investigação diagnóstica e tratamento do câncer no Brasil: estudo descritivo, 2019-2020. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 31, n. 1, p. e2021405, 2021.

SILVA, J. P.; LEITE, K. N. S.; SOUZA, T. A.; SOUSA, K. M. O.; RODRIGUES, S. C.; ALVES, J. P.; RODRIGUES, A. R. S.; SOUZA, A. R. D. Exame Papanicolau: fatores que influenciam a não realização do exame em mulheres de 40 a 65 anos. **Arquivos de Ciência da Saúde**, v. 25, n. 2, p. 15-19, 2018.

SOUZA, G. R. M.; CARDOSO, A. M.; PÍCOLI, R. P.; MATTOS, I. E. Perfil do rastreamento do câncer do colo do útero em Campo Grande, Mato Grosso do Sul: um estudo avaliativo do período 2006-2018. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 31, n. 2, 20211179, 2022.

¹Acadêmica de Biomedicina pelo Centro Universitário CESMAC

Instituição: Centro Universitário CESMAC

Endereço: Rua Cônego Machado 918, Farol, CEP: 57051-160, Maceió-AL

E-mail: raikelly@outlook.com

²Acadêmica de Biomedicina pelo Centro Universitário CESMAC

Instituição: Centro Universitário CESMAC

Endereço: Rua Cônego Machado 918, Farol, CEP: 57051-160, Maceió-AL

E-mail: thamiresvieira02@gmail.com

³Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Alagoas

Instituição: Centro Universitário CESMAC

Endereço: Rua Cônego Machado 918, Farol, CEP: 57051-160, Maceió-AL

E-mail: mariana.santos@cesmac.edu.br

⁴Doutor em Biologia Celular e Molecular pelo Centro de Biotecnologia da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Instituição: Centro Universitário CESMAC

Endereço: Rua Cônego Machado 918, Farol, CEP: 57051-160, Maceió-AL

E-mail: laercio.fachin@cesmac.edu.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil